

KREDIT-MODUL SHAROITIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.

Mirzayeva Z.A.

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253797>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirda Oliy ta'lim tashkilotlarida kredit modul tizimi va unda ishlash tartiblari, talabalarning ishlash ko'lamini, mustaqil ta'limning ahamiyati va uni rivojlantirish yo'llari haqida bayon etilgan. Shuningdek mustaqil ta'limni amalga oshirishda talabalardan qaysi ko'nikmalarni rivojlantirilishi zarurligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kredit modul tizimi, mustaqil ish, mustaqil ta'lim, kompetensiya, ko'nikmalar, qobiliyatlar.

Аннотация: В данной статье описывается система кредитного модуля и процедуры работы в ней в настоящее время в высших образовательных организациях, масштабы работы студентов, значение самостоятельного обучения и пути его развития. Также освещается, какие навыки необходимо развивать у учащихся при осуществлении самостоятельного обучения.

Ключевые слова: кредитная модульная система, самостоятельная работа, самостоятельное обучение, компетенции, умения, способности.

Annotation: This article describes that credit module system in higher education system and the procedures for working in it, how students' work in it, the importance of Independent study and the ways of developing independent study skills. It is also highlighted which students skills should be developed in the implementation of Independent study.

Keywords: credit module system, independent work, independent study, competence, skills, and abilities.

Sifatli ta'lim-tarbiya berish har bir o'quv maskanida eng asosiy burch va majburiyatdir. Ta'lim deganda ko'p insonlar hayoliga ilmiy jihatdan o'rganiladigan, maxsus rejaga solingan bilimni tushunishi mumkin. Lekin, bu juda katta tushunchadir, ko'p sohalarda faqatgina ta'lim maskanlari; maktab, litsey, kollej, oily ta'lim muassasalarida emas, turli xil ish olib boriladigan maskanlarda ham ta'lim olinishi mumkin. Sifatli ta'lim olish orqali turli xil sohalarda yangi islohotlar qilinishi mumkin, shuningdek, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatdan o'sishga va aholini jipslashtirishga juda katta ta'sir qiladi. Ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”

ta'lim tizimidagi barcha yo'nalishlarni rivojlantirish va takomillashtirish uchun keng ko'lamdagi imkoniyatlarni ochib berdi.

Ta'lim olish shakllari Ta'lim to'g'risidagi qononning 15- moddasida quyidagicha belgilab o'tilgan:

- Ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi);
- Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy);
- Dual ta'lim;
- Oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish;
- Katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish;
- Inklyuziv ta'lim;
- Eksternat tartibidagi ta'lim;
- Mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash.

Har bir ta'lim shaklida mustaqil ta'limga e'tibor qaratib o'tilgan.

ta'lim turlarining har birida mustaqil ta'limning roli katta ekanligi belgilab o'tilgan va asosan mustaqil ta'limga masofaviy o'qitish ya'ni online o'qitish jarayonida asosan ehtiyoj seziladi. Jaxon mamalakatlaridagi o'quv jarayoniga nazar soladigan bo'lsak, Amerikada ilk bor masofaviy ta'limdan foydalanish haqida nazariya kerakligi va u nazariyani ishlab chiqish shartligi zaruratga aylangan. 1840 – yillarda masofaviy ta'lim shakllari mavjud bo'lib, lekin 1870-yilgacha masofaviy ta'lim nazariyasiga bo'lga ehtiyoj ortti. Michael Moore (1994) masofaviy ta'lim nazariyasini mustaqil ta'lim nazariyasi deb o'zining fikrlarini aytgan. Uning o'rgangan bilim va tajribasiga asosan 2 elementga e'tibor qaratgan.

Birinchisi- talabaning avtonomiyasi

Ikkinchisi- talabalar bilan o'qituvchining muloqoti.

Birinchi nazariyasi muloqot hisoblanib, bunda berilgan topshiriq dasturida talaba o'qituvchi bilan o'rganishi ya'ni dialog asosiy o'rinda bo'ladi. Boshqa dasturda esa talabaning o'ziga mo'ljallangan topshiriq individual tuzilgan topshiriqdir va barchasi talabaning tanlovi, xoxishi asosida tanlangan maqsadga asoslangan holda mustaqil amalga oshiriladi.

Ikkinchi nazariyada Michael Moore talaba avtonomiyasiga e'tibor qaratgan. Bu nazariyada ko'proq an'anaviy, yuzma yuz o'qishda har bir qarorni, darslar rejasini, tanlovini o'qituvchi o'quvchi uchun tuzib, shakllantiradi deb kiritgan. Bunda o'qituvchining roli aktiv va talaba passiv holatida bo'lishini tushuntirib o'tgan.

Masofaviy ta'limda esa talaba ko'proq o'zi qarorlarni qabul qiladi. Ya'ni o'qituvchiga unchalik bog'liq bo'lib qolmaydi. Lekin yoshi katta talabalarda bu usulda ishlash bir oz qiyinchilik keltirishi mumkin va ta'lim maqsadlarini shakllantirish, ma'lumotlar bazalarini aniqlashda o'qituvchilaridan yordam olishlari kerakligini ta'kidlab o'tgan.

Mustaqil o'rganish masofaviy ta'limga aloqador bo'lgani sababli Yevropada ko'p olimlar masofaviy ta'lim haqida turli xil fikrlar bildirishgan. Masalan Holmberg masofaviy ta'limni sinov va xatolikarga yondashilgan deb nazariy asosini zaif deb ta'rif bergan. Ba'zi olimlar masofaviy ta'limni an'anaviy ta'limdan og'ish demakdir deb o'ylaganlar. Holmberg masofaviy ta'limni o'ziga xos ta'lim shakli degan bo'lsa, Keegan (1986) masofaviy ta'lim an'anaviy ta'limga parallel va uni to'ldiruvchi alohida ta'lim sohasi degan xulosani aytgan. Shale (1988) esa o'qituvchi va o'quvchining yuzma yuz uchrashishi mumkin bo'lgan ta'lim jarayonini tashkil etuvchi barcha narsalar, o'qituvchi va talaba yuzma yuz ko'rishmasa ham ta'lim jarayonini tashkil qila oladi degan fikrni bildirgan. Xulosa qilib aytganda mustaqil ta'lim kredit modul tizimining eng muhim ta'lim jarayoni hisoblanadi. Talabalarni bosqichma bosqich har bir fanni o'zlashtirishlari uchun mustaqil ishlash ko'nikmalarini, qobiliyatlarini rivojlantirish zarurdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha takomillashtirish konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5847-son Farmoni. // <https://www.lex.uz/docs/3765586>
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – T. Sharq, 1998.
3. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi. – T. Sharq, 1997.
4. Lofgret K. "ECTS and assessment in higher education" 2006. 129-130p.

